

Table 1: Mean and standard deviation values for our questionnaire results.

Questionnaire	Variable	Scanned.EFT		Scanned.noEFT		Cartoon.EFT		Cartoon.noEFT	
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Embodiment	Appearance	-0,71	0,78	-0,78	0,84	-0,92	1,07	-0,84	1,20
	Response	-0,68	0,83	-0,72	0,70	-1,01	1,28	-0,85	1,25
	Ownership	0,44	0,86	0,65	0,82	-0,18	1,14	-0,14	0,96
	Multi-Sensory	0,50	1,10	0,56	1,23	0,14	1,30	0,35	1,35
	Overall Embodiment	-0,11	0,70	-0,07	0,76	-0,49	1,11	-0,37	1,07
Enfacement	Ownface	-0,25	1,82	0,00	1,65	-1,00	1,91	-1,33	1,56
	Belonged	0,33	1,97	0,17	1,64	0,08	1,78	-1,67	1,15
	Mirror	-0,42	1,88	0,08	1,78	-1,17	1,90	-1,92	1,31
	out of Control	-0,25	1,60	0,83	2,33	-0,58	1,98	-0,17	2,59
Uncanny Valley	Attractiveness	0,19	1,20	0,58	1,20	1,06	1,06	1,06	0,99
	Eerie	0,60	0,94	0,06	0,86	-0,12	1,10	-0,27	0,97
	Humanness	0,30	1,13	0,08	1,12	-0,57	1,25	-0,73	1,18
	Spinetingling	0,35	1,15	-0,33	0,98	-0,15	0,99	-0,58	1,28